

BYUDJET TASHKILOTLARIDA HODIMLAR BILAN HISOBLASHUVLAR HISOBI VA NAZORATI

Alisherov Mashhurbek Turg'unboy o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

A Xaydarov

Ilmiy rahbar: prof

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15209779>

Annotatsiya. Ushbu maqolada byudjet tashkilotlarida hodimlarga mehnat haqi to'lash tizimi, bu jarayonni hisobga olish, hisob yuritish va nazorat qilishning nazariy-uslubiy asoslari hamda amaliy jihatlarini chuqur o'rganish bayon qilingan. Mehnat haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarning turlari, ularni hisoblash xususiyatlari hamda nazorat qilish usullari tahlil qilingan. Shuningdek, byudjet tashkilotlarida hodimlar bilan hisob-kitoblarni yuritish va nazoratni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: byudjet tashkiloti, ish haqi, hisoblashuvlar, nazorat, hisobot, moliyaviy barqarorlik.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar Strategiyasi"da belgilangan "byudjet muassasalari hodimlarining ish haqi, pensiya, stipendiya va ijtimoiy nafaqalar hajmini inflyatsiya darajasidan yuqori sur'atda izchil oshirish" masalasi jamiyat rivojiga katta ahamiyat kasb etadi [1].

Hozirgi davrda O'zbekiston byudjet tizimida qator islohotlar amalga oshirilmoqda, bu esa byudjet resurslarining samarali boshqarilishini mustahkamlashga xizmat qiladi. Byudjet mablag'larining rasional taqsimlanishi va ulardan oqilona foydalanish – bu davlat siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2022-yilda byudjet xarajatlarning deyarli 45% i hodimlarga mehnat haqi va boshqa to'lovlar uchun ajratilgan bo'lib, bu raqam byudjet tashkilotlarida hodimlar bilan bog'liq xarajatlarning ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi

Biroq, byudjet mablag'larining samarali taqsimlanishi va ulardan oqilona foydalanishni ta'minlash uchun hali ham ko'plab muammolar mavjud. Masalan, 2021-yil monitoring natijalariga ko'ra, 27% byudjet tashkilotlari hodimlar bilan hisob-kitoblarni belgilangan muddatlarda yakunlamagan. Bundan tashqari, hisoblashuvlar jarayonida yuzaga keladigan xatolar va kassa uzilishlari ham katta muammo sifatida qolmoqda.

Tadqiqot mavzusining o'rganilganlik darajasi. Byudjet tashkilotlarida hisob va hisobotga oid xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, A.A.Ushakov (xorijiy olim) byudjet

tashkilotlarida buxgalteriya hisobini normativ-huquqiy hujjatlar asosida yuritish zarurligini va g'aznachilikka qamrab olingan holda hisoblashuvlar tashkil etishning ahamiyatini ta'kidlagan [7].

Rossiyalik olim N.Kondrakov va uning jamoasi byudjet hisobi va hisoboti, shuningdek, byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi masalalarini chuqur o'rganib, kassa va haqiqiy xarajatlar hisobini yuritishning nazariy va amaliy jihatlarini yoritgan [3].

O'zbekistonda esa M.Ostonokulov byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini yuritish, moliyaviy hisobotlarni tuzish va byudjet nazoratini amalga oshirish bo'yicha tadqiqotlar olib borgan [4]. S.Mehmonov byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va ichki audit metodologiyasini takomillashtirish masalalarini chuqurroq o'rgangan [5]. A.Ostonokulov esa byudjetdan tashqari jamg'armalar shakllantirish va ularni hisobga olishni takomillashtirish borasida ilmiy izlanishlar olib borgan [6].

Shunga qaramay, davlat ta'lim muassasalarida hodimlar bilan hisoblashuvlar hisobini yuritish va nazorat qilish bo'yicha alohida tadqiqotlar kamligi aniqlandi. Bu sohaning yanada chuqurroq o'rganilishi va yangi yondashuvlar ishlab chiqilishi lozimligini ko'rsatadi.

Tadqiqot usullari. Tadqiqot jarayonida induksiya, deduktsiya, istiqbolli tadbiq etish, ma'lumotlarni tahliliy va tizimli yondashuv, adabiyotlar qiyosiy tahlili va boshqa usullar qo'llanildi.

Tahlil va natijalar Byudjet tashkilotlarida xarajatlarning asosiy qismi hodimlar bilan hisoblashuvlarga to'g'ri keladi. Hodimlar bilan hisoblashuvlar, byudjet mablag'laridan samarali foydalanishni baholashda muhim ahamiyatga ega. Byudjet tashkilotlarida daromadlar va xarajatlar smetalari ijrosini amalga oshirish jarayonida kamomadlar, xizmat safarlari, ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlar kabi hodimlar bilan hisoblashuvlar amalga oshiriladi.

Mehnat munosabatlari, xususan, hodimlarga haq to'lashning yuridik asoslari mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlari, xo'jalik sub'ektlarining jamoa shartnomalari va boshqa normativ hujjatlar bilan belgilanadi. Ish haqi esa, o'z navbatida, asosiy va qo'shimcha ish haqiga bo'linadi: asosiy ish haqi hodimning ishlagan vaqti, bajarilgan ish miqdori va sifatiga qarab hisoblanadi, tarif stavkalari, okladlar, mukofotlar va asosiy ish vaqtidan tashqari ishlangan vaqtga qo'shimcha haqlarni o'z ichiga oladi.

Qo'shimcha ish haqi mehnat qonunchiligida belgilangan, ishchining ishlamagan vaqti uchun hisoblangan haqni anglatadi. Bunga ishchining ta'tili, voyaga yetmaganlar, o'smir yoshlar, ayollar va boshqalar uchun imtiyozli ish

vaqti uchun hisoblangan ish haqi, shuningdek, ishdan bo'sh munosabati bilan hisoblangan nafaqa kiradi.

Ish haqi ikki shaklda: ishbay va vaqtbay hisoblanadi. Ishbay shaklida ish haqi ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi, sifati va bajarilgan ishlar hajmiga qarab hisoblanadi, vaqtbay shaklida esa ishlangan ish soatlariga muvofiq, tarif stavkalariga asoslangan holda aniqlanadi. Tarif stavkasi, ishchining razryadiga qarab, unga ma'lum vaqt birligi (soat yoki kun) uchun to'lanadigan haqni belgilaydi. Birinchi razryad uchun tarif koeffitsienti 1 ga teng bo'lib, boshqa razryadlarda tarif koeffitsientlari shu asosda oshib boradi.

Byudjet tashkilotlarida hodimlar bilan hisoblashuvlarni to'g'ri tashkil etishning maqsadi – foydalanuvchilarga hodimlar bilan hisoblashuvlar bo'yicha ishonchli axborot taqdim etishdir. Byudjet tashkilotlarida ish haqi bo'yicha hisoblashuvlar hisobotda aks ettirilishi uchun quyidagi boshlang'ich hujjatlar ishlatiladi:	Tabel
	Ish hajmini bajarganlik to'g'risidagi naryad (bildirishnoma)
	Kasallik varaqasi
	Rag'batlantirish bo'yicha buyruqlar va boshqalar

Ish haqi, mukofotlar, moddiy yordamlar va boshqa to'lovlar har oyda bir marta hisoblanib, joriy oyning oxirgi kunida hisobotda aks ettiriladi. Byudjet tashkilotlarida quyidagi hisob-kitoblar amalga oshiriladi:	Kamomadlarga doir hisob-kitoblar
	Ijtimoiy nafaqalar bo'yicha hisob-kitoblar
	Hisobdor shaxslar bilan hisob-kitoblar
	Mehnatga haq to'lash bo'yicha hisob-kitoblar
	Ish haqidan ushlab qolishlar bo'yicha hisob-kitoblar
	Deponentlangan to'lovlar bo'yicha hisob-kitoblar
	Hodimlar bilan boshqa hisob-kitoblar

-Byudjet tashkilotlarida ish haqi vaqtbay asosida tasdiqlangan ish vaqtini hisobga olish tabeliga asoslanadi. Ish haqini hisoblashda shtatlar jadvalida belgilangan oylik ish haqi haqiqatan ishlagan ish kunlariga bo'linadi. Byudjet tashkilotlarida ishlayotgan hodimlarga qo'shimcha to'lovlar (moddiy rag'batlantirish va boshqa to'lovlar) hodimlarni moddiy rag'batlantirish jamg'armasi hisobidan yoki qonunchilikka ko'ra byudjetdan tashqari mablag'lar hisobiga to'lanadi, agar manba mavjud bo'lsa.

Mehnat qonunchiligiga asosan, byudjet tashkilotlaridagi hodimlar har yili mehnat ta'tiliga chiqish huquqiga ega. Mehnat ta'tiliga chiqish buyruqlari rasmiylashtirilgandan so'ng, buxgalteriya tomonidan belgilangan tartibda ta'til uchun ish haqi hisoblanadi. Ish haqi hisoblashda "O'rtacha oylik ish haqini

hisoblash" tartibiga asosan o'rtacha ish haqi hisoblanadi. Bunda, shtatlar jadvalida belgilangan oylik ish haqiga yil davomida olingan qo'shimcha mukofotlar va boshqa to'lovlar 12/1 formula bilan qo'shib, 25,4 koeffitsentga bo'linadi. Keyin, bir kunlik ta'til uchun ish haqi aniqlanadi va ta'til kunlariga ko'paytiriladi.

Ish haqini hisoblash uchun asosiy hujjatlar quyidagilardir: tashkilotning ishga qabul qilish, bo'shatish va hodimlarni tasdiqlangan shtatlar jadvali, ish haqi stavkalariga muvofiq joydan-joyga ko'chirish haqidagi buyruqlar, 421-son shakldagi foydalanilgan ish vaqti hisobi va ish haqi hisoblash tabeli[2].

Tabellar tashkilot rahbari tomonidan tayinlangan shaxslar tomonidan har oyda belgilangan shaklda yuritiladi. Oyning oxirida, tabel bo'yicha ishlangan kunlar va ortiqcha ishlangan soatlar aniqlanadi. To'ldirilgan va imzolar bilan rasmiylashtirilgan tabel va boshqa hujjatlar belgilangan muddatda buxgalteriyaga topshiriladi. Hisob-kitob va to'lov qaydnomalari esa tuzgan va tekshirgan hodimlar tomonidan imzolanadi. Ish haqi to'lash uchun ruxsatnoma tashkilot rahbari va bosh hisobchi tomonidan imzolanadi.

Xulosa va Takliflar. Byudjet tashkilotlarida hodimlar bilan amalga oshiriladigan hisob-kitoblar, ushlab qolingani va berilgan mablag'larga qaraganda, hodimlarning nominal ish haqiga nisbatan real ish haqi darajasi pastligi aniq ko'rinadi. Bu esa, o'z-o'zidan, hodimlarning xarid qobiliyatiga salbiy ta'sir qiladi. Masalan, agar bir hodimning real ish haqi yuqori bo'lsa, u ko'proq mahsulotlar, ishlar yoki xizmatlar sotib oladi, bu esa tadbirkorlar va korxonalar uchun daromadni oshiradi va natijada byudjetga to'lanadigan soliq miqdori ham ortadi. Byudjet tashkilotlarida ish haqi miqdorini sezilarli darajada oshirish bugungi kunda zaruriy ehtiyojdir.

Ish haqi yaxshilangan hodimlar ishga bo'lgan mas'uliyatni ham oshiradi. Bunda, nazorat masalasiga kelsak, byudjet tashkilotlarida rahbarlar tomonidan tayinlangan shaxslar hodimlarning ishga kelib-ketishini nazorat qiladi. Ammo bu har doim ham adolatli deb hisoblanmaydi. Shuning uchun, barcha byudjet tashkilotlarida hodimlarning ishga kelish va ketishlarini yanada tartibga solish maqsadida turniket tizimi o'rnatish, va avtomatik ravishda hodimlarning davomati qayd etilishi maqsadga muvofiq bo'lardi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi" nomli 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni
2. "Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Yo'riqnoma O'z.R.AV. tomonidan 2010 yil 22 dekabrda № 2169-son bilan ro'yxatdan o'tgan

3. Kondrakov N. i drg. Buxgalterskiy uchet v byudjetnix organizatsiyax. -M.: Prospekt. 2006.
4. Ostanaqulov M. Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi. O"quv qo"llanma - T.: "Iqtisod Moliya", 2009. 328 b.
5. Mehmonov S.U. "Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va ichki audit metodologiyasini takomillashtirish" i.f.d. diss. avtoref. 76 b. – T., 2018.
6. Ostonokulov Azamat. "Improvement of methodology for accounting of extra-budgetary resources of public educational and medical institutions." E3S Web of Conferences. Vol. 296. EDP Sciences, 2021.
7. Ushakov A.A. Buxgalterskiy uchet i audit effektivnosti ispolzovaniya sredstv v munitsipal'nix uchrejdeniyax zdravooxraneniya. Avt. diss. k.e.n., Rostov-na-Donu - 2012. 14 stranitsa.

